

Des outils pour la rétroaction en formation à distance

Caroline Pelletier
Conseillère technopédagogique

[Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.](#)

Voici quelques éléments clés en lien avec la rétroaction dans une visée d'apprentissage :

- La rétroaction permet d'informer la personne apprenante sur ses performances dans le but de lui permettre d'**approfondir ses connaissances** tout en lui donnant une idée du chemin qu'il lui reste à parcourir pour réaliser les apprentissages visés.
- La rétroaction occupe une place importante dans les **évaluations formatives** ou les travaux de mi-session, car la personne apprenante a le temps de s'ajuster dans la poursuite des objectifs d'apprentissage (Audet, 2011).
- La rétroaction a un impact positif sur la **motivation** des personnes étudiantes (Louis, 1999) surtout si la rétroaction lui permet d'augmenter le sentiment de maîtrise des tâches demandées (Berthiaume et Rege Colet, 2013).
- En formation en ligne, la personne formatrice joue le **rôle de tuteur** et doit orchestrer la prise en charge pédagogique, socioaffective, et organisationnelle (Cristol, 2019).
- La **dimension affective** permet d'engager et de motiver l'apprenant (Louis, 1999). Les rétroactions audio-vidéo permettent plus facilement le développement d'une relation pédagogique positive et personnalisée (Cabot et Levesque, 2014). La bienveillance et les encouragements formulés dans les rétroactions audio ou vidéo permettent une plus grande implication des personnes apprenantes et intensifie le sentiment de compétence.
- Il est important que la rétroaction capte l'attention et **l'intérêt** pour être efficace (Audet, 2011). En ce sens, l'utilisation du multimédia est un moyen de capter l'attention.
- La rétroaction est plus efficace si elle est donnée dans un **délai court** (Berthiaume et Rege Colet, 2013).
- En formation à distance, la plupart des rétroactions se font en **asynchrone**, mais il est possible de prévoir un moment **synchrone** de rencontre par téléphone ou webconférence, ce qui permet une communication bidirectionnelle (Rodet, 2004).

Afin de donner une rétroaction efficace, rapide et utile, il est nécessaire d'utiliser des outils qui facilitent cette tâche. Voici des outils qui permettent de donner une rétroaction soit automatique, écrite ou audiovisuelle.

Rétroaction automatique à visée formative

Fonctions	Avantages	Inconvénients	Exemples d'outils
La rétroaction automatique offre un retour immédiat qui permet à la personne étudiante de vérifier ces connaissances pour s'assurer ensuite leur consolidation avant de pouvoir les mobiliser dans le développement de compétences.	Permet l'autorégulation des étudiants pendant l'apprentissage. La rétroaction est immédiate. La personne étudiante est autonome et peut recommencer le test ou l'exercice plusieurs fois.	Ne permet pas de vérifier la compréhension ou les compétences de haut niveau.	Sur Moodle : <ul style="list-style-type: none">- test, quiz ou leçon Questionnaires ou formulaires en ligne : <ul style="list-style-type: none">- Microsoft Forms ou Google Forms. Plateformes pour créer des quiz interactifs : <ul style="list-style-type: none">- genial.ly, H5P, learning apps

Rétroaction écrite lors d'une évaluation formative ou sommative

Fonctions	Avantages	Inconvénients	Exemples d'outils
<p>La rétroaction écrite permet de donner des commentaires ou des suggestions à l'intérieur d'un travail écrit déposé par la personne apprenante.</p>	<p>Les commentaires sous forme de texte sont faciles à insérer dans un document écrit. Ils peuvent s'ajouter dans le temps à l'intérieur d'un document en évolution. La rétroaction faite dans un document partagé dans le temps permet de constater les progrès.</p>	<p>Écrire des commentaires pertinents au bon endroit dans le document demande un certain temps, une relecture et une révision. La qualité de l'écriture et la clarté des idées sont importantes pour s'assurer une bonne compréhension.</p>	<p>Dans le document (Word ou google doc.) remis par l'étudiante ou l'étudiant :</p> <ul style="list-style-type: none">- fonction commentaires, suivi des modifications- <p>Dans un document à part :</p> <ul style="list-style-type: none">- grille d'évaluation complétée <p>L'utilisation des documents collaboratifs déposés dans des dossiers partagés:</p> <ul style="list-style-type: none">- OneDrive, Google Drive <p>Sur Moodle :</p> <ul style="list-style-type: none">- forum, journal de bord, remise de documents dans l'outil remise de travaux

Rétroaction audio-vidéo lors d'une évaluation formative ou sommative

Fonctions	Avantages	Inconvénients	Exemples d'outils
L'ajout de commentaires audio permet d'exprimer à l'oral des commentaires, des suggestions ou des encouragements.	S'exprimer à l'oral est parfois moins long qu'à l'écrit. Les intonations permettent de s'assurer que le message n'est pas déformé ou mal interprété.	Il est plus complexe d'ajouter un document en format audio à l'intérieur d'un document écrit.	Ajout de <u>commentaires audio</u> Directement dans un fichier : <ul style="list-style-type: none">- PowerPoint : fonction audio- PDF-XChange Editor : ajout d'un commentaire audio- Google : extension Mote Dans un fichier audio séparé créé avec un logiciel ou une application qui enregistre l'audio <ul style="list-style-type: none">- Application dictaphone d'un cellulaire- Audacity Sur Moodle : <ul style="list-style-type: none">- Ajout de commentaires dans les outils de remise de devoirs ou les forums.- Option Moodle dans la plateforme Moodle

<p>Un retour fait par l'entremise d'une vidéo permet de mettre l'emphase sur les éléments importants, s'assurer que le message est reçu positivement en utilisant le bon ton de voix ou en adoptant une attitude bienveillante. L'utilisation de la caméra en plus de la capture de l'écran permet de pointer des éléments du travail et de donner accès à l'expression non verbale.</p>	<p>Il est plus facile de rassurer, encourager ou féliciter l'apprenant par le ton de voix, l'attitude ou le non verbal. Lors d'une rencontre synchrone, l'interaction, le dialogue et les questions sont possibles.</p>	<p>Les fichiers vidéo sont parfois volumineux et plus longs à partager ou déposer.</p>	<p>La rétroaction <u>par vidéo</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> o De façon asynchrone à l'aide d'un logiciel ou application de capture d'écran : <ul style="list-style-type: none"> - PowerPoint : fonction enregistrer le diaporama - Applications de capture d'écran : Screencastomatic, Loom, Screencastify - Vidéo tournée avec la caméra de son téléphone - Se filmer avec sa webcam à l'aide d'un logiciel : OBS pour PC ou iMovie pour MAC o De façon synchrone par webconférence : <ul style="list-style-type: none"> - Teams, Zoom, Meet.
---	---	--	---

Références :

Cabot, I. et M.-C. Lévesque (2015). La correction audiovidéo : une pratique profitable ? *Pédagogie collégiale*, 28(3), 10-15. Repéré à https://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/CabotLevesque-Vol_28-3.pdf.

Cristol, D. (2019). *Former, se former et apprendre à l'ère du numérique : le social learning*. Paris, France: ESF sciences humaines.

Louis R. (1999) *L'évaluation des apprentissages, théoriques et pratiques*. Québec, Canada : Études vivantes.

Audet, L. (2011). Les pratiques et défis de l'évaluation en ligne. *Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada (REFAD)*. Repéré à http://archives.refad.ca/evaluation_en_ligne.pdf.

Berthiaume, D. et Rege Colet, N. (éd.), (2013). *La pédagogie de l'enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques. Tome 1 : Enseigner au supérieur*. Berne, Suisse : Peter Lang, Éditions scientifiques internationales.

Rodet, J. (2004). *La rétroaction, support d'apprentissage?* Repéré à <https://hal.inria.fr/edutice-00000482/document>

Pour citer ce document :

Pelletier, C. (2020). *Des outils pour la rétroaction en formation à distance*. Pôle d'innovation technopédagogique. Université de Sherbrooke, La Fabrique REL. CC BY.